

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 19. Вып. 1

Vol. 19. Iss. 1

Ростов-на-Дону
2023

Обзор пауков рода *Tegenaria* Latreille, 1804 (Aranei: Agelenidae) российского Кавказа и Предкавказья. II. Новый вид и интересная находка

© А.В. Пономарёв, В.Ю. Шматко

Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук, пр. Чехова, 41, Ростов-на-Дону 344006 Россия. E-mail: ponomarev1952@mail.ru

Резюме. С юга России (Ставропольский край) описан новый вид пауков из семейства Agelenidae *Tegenaria terskovi* Ponomarev, **sp. n.** Новый вид близок к *T. podoprygorai* (Kovblyuk, 2006) и *T. lehtineni* (Guseinov, Marusik et Koponen, 2005), от которых отличается формой ретролатерального отростка голени пальпы, кондуктора, расположением основания эмболюса. Приведены данные о первой находке *T. hasperi* Chyzer, 1897 в Дагестане; вид проиллюстрирован.

Ключевые слова: Агапеае, пауки, фауна, таксономия, юг России.

Review of the spider genus *Tegenaria* Latreille, 1804 (Aranei: Agelenidae) of the Russian Caucasus and Ciscaucasia. II. A new species and an interesting record

© A.V. Ponomarev, V.Yu. Shmatko

Federal Research Centre the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, Chekhov str., 41, Rostov-on-Don 344006 Russia. E-mail: ponomarev1952@mail.ru

Abstract. A new spider species from the family Agelenidae *Tegenaria terskovi* Ponomarev, **sp. n.** is described from the south part of Russia (Stavropol Region). It is close to *T. podoprygorai* (Kovblyuk, 2006) and *T. lehtineni* (Guseinov, Marusik et Koponen, 2005), from which it differs in the shape of the retrolateral tibial apophysis, the conductor, the position of the embolic base. The holotype is deposited in the Zoological Museum of the Moscow State University (Moscow, Russia). The first record of *Tegenaria hasperi* Chyzer, 1897 from Dagestan is also provided; the species is illustrated.

Key words: Araneae, spiders, fauna, taxonomy, south of Russia.

Предлагаемая статья продолжает наши публикации, посвященные фауне, таксономии и распространению пауков рода *Tegenaria* Latreille, 1804 на российском Кавказе и в Предкавказье. Ранее [Пономарёв, Шматко, 2022] был рассмотрен комплекс видов рода, близких к *T. abchasica* Charitonov, 1941. В настоящей статье приводятся новые данные о двух видах рода, обнаруженных в Предкавказье и на Кавказе.

Фотографии сделаны в Южном научном центре Российской академии наук (Ростов-на-Дону, Россия) с помощью конструкции, изготовленной В.Ю. Шматко из цифрового фотоаппарата Sony Alpha ILCE-6000 и микроскопа мл-2.

Материал передан на хранение в Зоологический музей Московского государственного университета (ЗММГУ, Москва, Россия). Для сравнения использован материал из коллекции А.В. Пономарёва (КП, станция Раздорская, Ростовская область, Россия).

Семейство Agelenidae Род *Tegenaria* Latreille, 1804 *Tegenaria terskovi* Ponomarev, **sp. n.** (Рис. 1, 2)

Tegenaria sp. 1: Ponomarev et al., 2017: 157.

Материал. Голотип, ♂ (ЗММГУ): Россия, Ставропольский кр., г. Стрижамент, 44.790703°N / 41.988285°E, 760 м, лес, 18.07.2013 (Е.Н. Терсков).

Описание. Самец (голотип). Длина тела 4.8 мм; длина карапакса 2.3 мм, ширина 1.8 мм. Карапакс желтый с затемненной головной областью и рисунком из коротких серых радиальных полосок, отходящих от медиальной бороздки. Желтое поле по бокам карапакса широкое, ширина его чуть меньше длины радиальных полосок; по краю карапакс с тонкой серой каймой. От центра головогруды идут 4 почти параллельные серые полоски, достигающие заднего ряда глаз. Хелицеры светло-коричневые. Стерnum с рисунком, состоящим из желтой медиальной полосы, которая отходит от лабиума и достигает заднего края стернума; вдоль медиальной полосы на сером фоне расположены 3 пары желтых пятен. Лабиум и максиллы грязно-желтые. Ноги желтые; тазики вентрально с 2–3 серыми пятнами, бедра с редкими серыми пятнами. Брюшко дорсально серое с желтой медиальной полоской в передней половине, по бокам от которой находится 2 ряда из 6 желтых пятен. Паутинные бородавки желтые, основной членик передних паутинных бородавок серый.

Бедро пальпы длиннее голени пальпы + цимбиум; колено пальпы длиннее голени пальпы. Цимбиум (рис. 1, 2) короткий, его вершина в 4.5 раза короче общей длины цимбиума. Ретролатеральный отросток голени пальпы ложковидный. Медианный апофиз бульбуса короткий, его длина приблизительно в 2 раза больше ширины, расположен почти перпендикулярно поверхности бульбуса и направлен вниз; дорсальная ветвь апикальной части кондуктора на конце тупая и короче заостренной вентральной; основание эмболюса сильно сдвинуто пролатерально и находится в позиции 7 часов; эмболюс длинный и тонкий, его дистальная половина скрыта кондуктором (рис. 1, 2).

Самка неизвестна.

Рис. 1–4. Пальпы самцов.

1–2 – *Tegenaria terskovi* Ponomarev, sp. n.; 3–4 – *Tegenaria hasperi*. 1, 3 – вентрально; 2, 4 – латерально. Обозначения: Co – кондуктор, Em – эмболюс, Ma – медианный апофиз, RTA – отросток голени пальпы. Масштабные линейки 0.25 мм.

Figs 1–4. Palps of males.

1–2 – *Tegenaria terskovi* Ponomarev, sp. n.; 3–4 – *Tegenaria hasperi*. 1, 3 – ventral view; 2, 4 – lateral view. Abbreviations: Co – conductor, Em – embolus, Ma – median apophysis, RTA – retrolateral tibial apophysis. Scale bars 0.25 mm.

Диагноз. Новый вид входит в рассмотренную Бриньоли [Brignoli, 1978] группу видов *pasquinii* – *lyncea*, к которой относятся средиземноморский *T. argaeica* Nosek, 1905, анатолийский *T. pasquinii* Brignoli, 1978, анатолийско-азербайджанский *T. lyncea* Brignoli, 1978, азербайджанские *T. lehtineni* (Guseinov, Marusik et Koronen, 2005) и *T. pseudolyncea* (Guseinov, Marusik et Koronen, 2005), крымский *T. podoprygorai* (Kovblyuk, 2006) и предкавказский *T. prisnyi* Ponomarev, 2021. Из всех этих видов *T. terskovi* Ponomarev, sp. n. наиболее близок к *T. podoprygorai* и *T. lehtineni*. Отличается формой ретролатерального отростка голени пальпы, кондуктора, расположением основания эмболюса, которое находится в позиции 7 часов.

Этимология. Вид назван именем нашего коллеги Е.Н. Терскова, обнаружившего новый вид.

Tegenaria hasperi Chyzer in Chyzer et Kulczyński, 1897
(Рис. 3, 4)

Tegenaria hasperi Chyzer in Chyzer, Kulczyński, 1897: 167, pl. VII, fig. 1 (♀).

Tegenaria nemorosa Deltshv, 1993: 171, figs 14–18 (♂, ♀).

Tegenaria hasperi Пономарёв и др., 2018: 122, рис. 1–2 (♂).

Материал. 1♂ (ЗММГУ), Россия, Дагестан, устье р. Самур, 41.911644°N / 48.481798°E, пляж, –29 м, 5.06.2013 (Е.В. Ильина).

Сравнительный материал. Россия, Краснодарский кр.: 1♂ (КП), Темрюкский р-н, пос. Приморский, 45.253208°N / 36.896976°E, степь, 24–31.05.2017 (Е.Н. Терсков, И.В. Шохин); 2♂ (КП), там же, 7–10.06.2018 (Е.Н. Терсков, И.В. Шохин).

Указания для региона. *Tegenaria hasperi*: Пономарёв и др., 2018: 122 (пос. Береговой, пос. Приморский, станица Запорожская, Краснодарский край, Россия).

Замечания. Строение пальпы нашего экземпляра (рис. 3, 4) полностью идентично таковому у *T. hasperi*. Вид, новый для фауны Дагестана. Первая находка на Кавказе. Ранее на территории России был отмечен

только на Таманском полуострове в Краснодарском крае [Пономарёв и др., 2018].

Обсуждение

Как уже отмечалось выше, *T. terskovi* Ponomarev, sp. n. наиболее близок к *T. podoprygorai* и *T. lehtineni*. Первый из них описан из Горного Крыма, с диапазона высот 300–1200 м [Kovblyuk, 2006] и более нигде не отмечался. Второй – из Нахичеванской Республики Азербайджана, где обнаружен на субальпийском лугу на высоте 2100 м [Guseinov et al., 2005]. Местонахождение *T. terskovi* Ponomarev, sp. n. расположено приблизительно на одинаковом расстоянии (чуть более 600 км) от мест обнаружения этих наиболее близких видов, тогда как от местообитания предкавказского *T. prisnyi*, который ближе к *T. lyncea*, чем к *T. terskovi* Ponomarev, sp. n., на расстоянии всего 230 км. Кроме этого, из предгорий Краснодарского края и Адыгеи в нашей коллекции имеется серия особей видов, очень близких к *T. lyncea* и *T. prisnyi* (в следующей статье данного цикла будет подробно рассмотрена эта группа видов). Таким образом, можно предположить, что гора Стрижамент является изолированным, возможно, реликтовым местообитанием *T. terskovi* Ponomarev, sp. n.

Представляет интерес обнаружение *T. hasperi* в устье реки Самур. Вид распространен в Южной Европе, Словакии, Венгрии и Турции [Purgat et al., 2021; World Spider Catalog, 2023] и, по мнению Синетара и Вайды [Szinetár, Vajda, 1992], является исконно средиземноморским видом, а в Венгрию проник как синантроп. Вид тепло- и сухолюбивый [Kovács, Szinetár, 2012; Purgat et al., 2021], на Таманском полуострове обитает на степных участках. Обнаружение *T. hasperi* на пляже в устье реки Самур вполне укладывается в рамки его биотопической приуроченности.

До сих пор самые восточные точки ареала вида были известны на Таманском полуострове [Пономарёв и др., 2018] и в Турции (Антакья, плато Зоркан) [Brignoli, 1978; Seyyar et al., 2008]. Место находки *T. hasperi* в устье реки Самур расположено на расстоянии в 1000 км как от Тамани, так и от местообитаний в Турции. Следует отметить, что в обзоре азербайджанских Agelenidae [Guseinov et al., 2005] *T. hasperi* отсутствует, однако не исключено, что вид будет обнаружен и в Азербайджане. С учетом биотопических предпочтений вида находки его на Кавказе, кроме Дагестана, Азербайджана и кавказского субсредиземноморья, крайне маловероятны. К настоящему времени ареал *T. hasperi* можно охарактеризовать как средиземноморско-прикаспийский. Кстати, схожий тип ареала имеет целый ряд видов, в частности *Micaria sociabilis* Kulczyński, 1897, *Nomisia ripariensis* (O. Pickard-Cambridge, 1872), *Ero flammeola* Simon, 1881, *Arctosa personata* (L. Koch, 1872), *Zodarion morosum* Denis, 1935.

Благодарности

Авторы искренне признательны Е.Н. Терскову (Южный научный центр Российской академии наук, Ростов-на-Дону, Россия) и Е.В. Ильиной (Прикаспийский институт биологических ресурсов – обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук, Махачкала, Россия) за предоставленный в наше распоряжение материал, а также анонимным рецензентам за ценные замечания и пожелания.

Работа выполнена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН, № гр. проекта 122020100332-8.

Литература

- Пономарёв А.В., Шматко В.Ю. 2022. Обзор пауков рода *Tegenaria* Latreille, 1804 (Aranei: Agelenidae) российского Кавказа и Предкавказья. I. Виды, близкие к *Tegenaria abchasica* Charitonov, 1941. *Кавказский энтомологический бюллетень*. 18(2): 211–221. DOI: 10.23885/181433262022182-211221
- Пономарёв А.В., Шохин И.В., Терсков Е.Н., Шматко В.Ю. 2018. Предварительные данные о фауне пауков (Aranei) Таманского полуострова и острова Тузла (Россия). *Кавказский энтомологический бюллетень*. 14(2): 121–129. DOI: 10.23885/181433262018142-121129
- Brignoli P.M. 1978. Ragni di Turchia V. Specie nuove o interessanti, cavernicole ed epigee, di varie famiglie (Araneae). *Revue Suisse de Zoologie*. 85(3): 461–541. DOI: 10.5962/bhl.part.82243
- Chyzer C., Kulczyński W. 1897. Araneae Hungariae. Tomus II. Budapest: Academia Scientiarum Hungaricae: 147–366, Pl. VI–X.
- Deltshev C. 1993. The genus *Tegenaria* Latreille in Bulgaria: a critical review with descriptions of two sibling species (Arachnida, Araneae: Agelenidae). *Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck*. 80: 167–174.
- Guseinov E.F., Marusik Yu.M., Koponen S. 2005. Spiders (Arachnida: Aranei) of Azerbaijan 5. Faunistic review of the funnel-web spiders (Agelenidae) with the description of a new genus and species. *Arthropoda Selecta*. 14(2): 153–177.
- Kovács G., Szinetár C. 2012. Adatok az ezüstös zugpók (*Malthonica nemorosa* [Simon, 1916]) biológiájához (Araneae, Agelenidae). *A Nyme Savaria Egyetemi Központ Tudományos Közleményei XIX. Természettudományok*. 14: 151–164.
- Kovblyuk M.M. 2006. *Malthonica podoprygorai* sp.n. from the Crimea (Aranei: Agelenidae). *Arthropoda Selecta*. 15(1): 23–27.
- Ponomarev A.V., Alekseev S.K., Kozminykh V.O., Shmatko V.Yu. 2017. Spiders (Arachnida: Aranei) of Stavropol Province, Russia. *Arthropoda Selecta*. 26(2): 155–173. DOI: 10.15298/arthsel.26.2.09
- Purgat P., Ondrejková N., Krumpálova Z., Gajdoš P., Hurajtová N. 2021. *Tegenaria hasperi* Chyzer, 1897 and *Zoropsis spinimana* (Dufour, 1820), newly recorded synanthropic spiders from Slovakia (Araneae, Agelenidae, Zoropsidae). *Check List*. 17(3): 775–782. DOI: 10.15560/17.3.775
- Seyyar O., Demir H., Topçu A. 2008. A further faunistic study on two species of the genus *Malthonica* Simon, 1898 (Araneae: Agelenidae) from Turkey. *Turkish Journal of Arachnology*. 1(2): 120–127.
- Szinetár C., Vajda Z. 1992. Egy ritka dél-európai pókfaj, a *Tegenaria nemorosa* Simon, 1916 hazánkban (Araneidae). *Folia Entomologica Hungarica*. 53: 257–258.
- World Spider Catalog. 2023. Version 24. URL: <http://wsc.nmbe.ch> (дата обращения: 10.05.2023). DOI: 10.24436/2

Поступила / Received: 16.05.2023

Принята / Accepted: 20.06.2023

Опубликована онлайн / Published online: 29.06.2023

References

- Brignoli P.M. 1978. Ragni di Turchia V. Specie nuove o interessanti, cavernicole ed epigee, di varie famiglie (Araneae). *Revue Suisse de Zoologie*. 85(3): 461–541. DOI: 10.5962/bhl.part.82243
- Chyzer C., Kulczyński W. 1897. Araneae Hungariae. Tomus II. Budapest: Academia Scientiarum Hungaricae: 147–366, Pl. VI–X.
- Deltshev C. 1993. The genus *Tegenaria* Latreille in Bulgaria: a critical review with descriptions of two sibling species (Arachnida, Araneae: Agelenidae). *Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck*. 80: 167–174.
- Guseinov E.F., Marusik Yu.M., Koponen S. 2005. Spiders (Arachnida: Aranei) of Azerbaijan 5. Faunistic review of the funnel-web spiders (Agelenidae) with the description of a new genus and species. *Arthropoda Selecta*. 14(2): 153–177.
- Kovács G., Szinetár C. 2012. Adatok az ezüstös zugpók (*Malthonica nemorosa* [Simon, 1916]) biológiájához (Araneae, Agelenidae). *A Nyme Savaria Egyetemi Központ Tudományos Közleményei XIX. Természettudományok*. 14: 151–164.
- Kovblyuk M.M. 2006. *Malthonica podoprygorai* sp.n. from the Crimea (Aranei: Agelenidae). *Arthropoda Selecta*. 15(1): 23–27.
- Ponomarev A.V., Alekseev S.K., Kozminykh V.O., Shmatko V.Yu. 2017. Spiders (Arachnida: Aranei) of Stavropol Province, Russia. *Arthropoda Selecta*. 26(2): 155–173. DOI:10.15298/arthsel.26.2.09
- Ponomarev A.V., Shmatko V.Yu. 2022. A review of the spider genus *Tegenaria* Latreille, 1804 (Aranei: Agelenidae) of the Russian Caucasus and Ciscaucasia. I. Species close to *Tegenaria abchasica* Charitonov, 1941. *Caucasian Entomological Bulletin*. 18(2): 211–221 (in Russian). DOI: 10.23885/181433262022182-211221
- Ponomarev A.V., Shokhin I.V., Terskov E.N., Shmatko V.Yu. 2018. Preliminary data on the fauna of spiders (Aranei) of Taman Peninsula and Tuzla Island (Russia). *Caucasian Entomological Bulletin*. 14(2): 121–129 (in Russian). DOI: 10.23885/181433262018142-121129
- Purgat P., Ondrejková N., Krumpálova Z., Gajdoš P., Hurajtová N. 2021. *Tegenaria hasperi* Chyzer, 1897 and *Zoropsis spinimana* (Dufour, 1820), newly recorded synanthropic spiders from Slovakia (Araneae, Agelenidae, Zoropsidae). *Check List*. 17(3): 775–782. DOI: 10.15560/17.3.775
- Seyyar O., Demir H., Topçu A. 2008. A further faunistic study on two species of the genus *Malthonica* Simon, 1898 (Araneae: Agelenidae) from Turkey. *Turkish Journal of Arachnology*. 1(2): 120–127.
- Szinetár C., Vajda Z. 1992. Egy ritka dél-európai pókfaj, a *Tegenaria nemorosa* Simon, 1916 hazánkban (Araneidea). *Folia Entomologica Hungarica*. 53: 257–258.
- World Spider Catalog. 2023. Version 24. URL: <http://wsc.nmbe.ch> (accessed 10 May 2023). DOI: 10.24436/2